

Проблемы радиомониторинга с активным широкополосным подавлением сигнала

Макаров А.В., аспирант
РТУ МИРЭА

Статья посвящена проблемам обнаружения несанкционированных сигналов при проведении широкополосного радиомониторинга с возможностью активного подавления для нанесения ущерба передаваемой информации.

Ключевые слова: радиомониторинг, широкополосный сигнал, активное радиоподавление, когнитивная радиосистема, программно-определяемая радиосистема.

Бурное развитие цифровых средств радиосвязи привело к широкому распространению данного типа устройств. На сегодняшний день существует множество различной аппаратуры для передачи данных как на небольшие, так и на огромные расстояния. Постоянно растущие требования к скорости и объему передаваемой информации заставляют разработчиков таких систем активно использовать сигналы сложных типов (широкополосные, шумоподобные, сигналы с программной (псевдослучайной) перестройкой рабочих частот и т.п.), затрудняющих обнаружение и пресечение деятельности несанкционированных источников радиоизлучения средствами радиомониторинга.

В широком смысле под радиомониторингом понимается деятельность по изучению и контролю радиообстановки [1]. В более узком смысле, под радиомониторингом будем понимать задачи обнаружения незаконно действующих радиопередающих средств.

В процессе проведения радиомониторинга (РМ) возможно решение следующих основных задач:

выявление излучений радиосредств несанкционированного съема информации, внедренных в помещения объекта, и их локализация;

накопление данных по радиоэлектронной обстановке в зоне расположения объекта и обнаружение новых сигналов;

контроль соблюдения дисциплины связи при использовании сотрудниками открытых каналов радиосвязи;

выявление информативных побочных излучений, возникающих при работе средств оргтехники, компьютеров и т.п.;

оценка эффективности используемых на объекте технических средств защиты информации.

В современных системах связи находят все более широкое применение широкополосные сигналы и сигнально-кодовые конструкции, позволяющие организовывать надежные каналы радиосвязи при минимальных мощностях излучения. По этой причине особенно актуальными становятся задачи обнаружения, пеленгования и перехвата широкополосных сигналов при различных отношениях сигнал/шум. Важнейшими особенностями, систем радиосвязи, в которых применяются сигналы с расширением спектра, являются:

повышенная помехоустойчивость;

энергетическая скрытность;

возможность обеспечения кодового разделения сигналов при многостанционном доступе;

способность противостоять преднамеренным помехам;

повышенная пропускная способность;

возможность высокоточного измерения времени прихода сигналов.

Перечисленные особенности, являющиеся безусловным плюсом для самих систем передачи информации, одновременно являются факторами, существенно осложняющими работу систем радиомониторинга. Не только вскрытие алгоритма перестройки параметров сигналов, но даже задача выявления факта применения подобных сигналов оказывается весьма сложной. Проявляется это в том, что типовые системы радиомониторинга, как правило, регистрируют работу систем передачи информации, использующих сигналы с расширенным спектром, как некоторые помехи. Для выделения из громадного множества естественных и искусственных помех тех сложно структурированных сигналов, которые используются для передачи информации, требуется весьма быстродействующая аппаратура и специальные алгоритмы обработки данных.

Одной из проблем в рамках данной тематики является идентификация радиопередающей аппаратуры. Аналоговые передатчики имели индивидуальные характерные особенности, которые позволяли операторам идентифицировать их без помощи специальных технических средств. С переходом на цифровые методы обмена данными и качественным изменением элементной базы такой подход остался в прошлом. Возникает насущная потребность идентификации отдельных устройств цифровой передачи данных, что позволит классифицировать и каталогизировать полученные радиосигналы, отслеживать активность различных передающих устройств и исследовать режимы их работы. В то же время следует отметить недостаточность средств анализа цифровых пакетов применительно к задачам радиомониторинга. Те немногочисленные средства анализа цифровых сетей передачи данных (встроенное программное обеспечение TSMW и измерительная платформа ROMES фирмы Rohde&Schwarz, комплекса радиомониторинга и цифрового анализа сигналов с ПО "RadioInspector" и ряд других программных средств) предназначены для демодуляции широкополосных пакетов передающих станций и анализа структуры сети. В задачах же радиомониторинга актуальным вопросом становится не только анализ широкополосных пакетов, но и получение из них максимума полезной информации, позволяющей

идентифицировать каждое радиопередающее устройство среди многих работающих одновременно.

К проблемным вопросам поискового радиомониторинга можно отнести использование легальных каналов связи (Bluetooth, Wi-Fi и др.) для передачи несанкционированной информации. К источникам радиоизлучений относятся портативные компьютеры, ведомственные каналы связи, использующие цифровые стандарты APCO P25, TETRA, DMR и др., беспроводные и мобильные телефоны различных стандартов (DECT, GSM-900/1800, 3G (UMTS или W-CDMA), 4G (LTE), Wireless MAN (WiMax) и др.), усилители мобильной связи, беспроводные гарнитуры и радиомикрофоны, различные электронные считыватели систем контроля и управления доступом, охранные видеокамеры, радионяни, телеметрия, пейджинг и т.п. При таком многообразии источников сложно отличить работающее по своему прямому назначению легальное радиоизлучающее устройство от используемого для негласного съема информации. Сделать это без применения специальных средств анализа цифровых пакетов в реальном масштабе времени, практически невозможно.

Рост сложности коммуникационных систем и скоростей информационного обмена, создание новых методов кодирования и модуляции сигналов выдвинули определенный круг задач, решение которых требует качественно новых методов и средств обнаружения, распознавания и подавления несанкционированных радиосигналов.

Из-за действия шума и многих других неконтролируемых факторов сигналы в частотных каналах носят случайный характер с априори неизвестными статистическими характеристиками. Кроме того, задача обнаружения сигналов в широкополосных системах связи (ШСС) осложняется ограниченностью априорных данных о подлежащих обнаружению сигналах, и чаще всего характерен предельный случай – полное их отсутствие.

Априорная неопределенность обычно преодолевается с использованием обучающих выборок, которые могут быть получены для заданных сигналов и шума. Однако при радиомониторинге на обработку поступает также множество неизвестных сигналов, для которых отсутствует возможность получить обучающие выборки. Это усложняет решение задач обнаружения и распознавания широкополосных сигналов и определяет актуальность применения специальных методов обнаружения и распознавания сигналов в условиях повышенной априорной неопределенности. В данном случае существенной проблемой является обнаружение несанкционированных сигналов в широкополосном частотном диапазоне (ШЧД).

Вопросами разработки алгоритмов обнаружения широкополосных сигналов (ШПС) занимались российские ученые Я.Д. Ширман, В.Г. Радзиевский, А.П. Дятлов [2, 3, 4]. Среди зарубежных авторов, работающих в данной области, можно отметить S. Naykin, D.J. Tomson, G. Xu, M. Wax [5]. Разработанные ими ал-

горитмы основаны на применении методов корреляционного анализа, вейвлет-анализа или проверке наблюдаемого сигнала на циклостационарность. Указанные методы обладают высокой помехоустойчивостью относительно классического энергетического приемника, но при этом требуют больших вычислительных затрат для их реализации. Кроме того, для большинства данных алгоритмов необходимо априорное знание ширины полосы обнаруживаемого сигнала, что на практике чаще всего нереализуемо.

В настоящее время все развитые страны проводят работы по созданию различных телекоммуникационных систем, основанных на принципах когнитивности. Понятие когнитивное (дословно – способность к познанию и самообучению) применительно к радиосистеме обозначает ее способность решать следующие задачи:

- мониторинг спектра с целью обнаружения используемых в данный момент времени частотных полос (спектральных дыр);

- анализ параметров радиоканала с целью получения передаваемой информации и прогнозирования состояния радиоканала;

- контроль уровня излучаемой мощности и управление процессом определения динамического распределения частот.

С точки зрения разработчика, когнитивная система – это радиосистема, которая использует технологии программно-определяемого радио (пер. с англ. Software Defined Radio – SDR) и другие технологии для автоматического настраивания режима работы комплекса радиомониторинга.

Вычислительная система когнитивного радиомониторинга (КРМ) накапливает информацию об окружающей среде и на ее основе вырабатывает наиболее эффективные стратегии использования системы обнаружения радиосигнала. При этом в ходе обучения система КРМ учитывает особенности используемых полос частот и допустимые режимы работы имеющейся аппаратуры. Важно, что данные задачи должны быть решены в режиме реального времени.

Система КРМ постоянно анализирует окружающие фоновые сигналы, а также поведение пользователей контролируемого частотного диапазона. Базовая станция собирает всю информацию о частотном диапазоне и определяет, какие частоты используют пользователи сети. При обнаружении несанкционированного радиосигнала базовой станцией, система продолжает периодически сканировать частотный диапазон и в случае обнаружения новых сигналов перестраивается на используемые в данный момент полосы частот.

Для выполнения этих задач функциональная схема КРМ должна иметь в своем составе модули, обеспечивающие наблюдение за радиочастотным спектром; формирование и обработку радиосигналов на основе платформы SDR; анализ результатов наблюдений и обучение системы; контроль и управление системой; формирование и пополнение базы данных по результатам мониторинга (см. рисунок).

Рисунок. Структурная схема системы когнитивного радиомониторинга

В соответствии с особенностями КРМ одной из важнейших задач, влияющих на эффективность работы всей системы, является задача радиомониторинга спектра. Следовательно, для развития технологии КРМ актуальной задачей становится разработка методов и алгоритмов наблюдения за радиоэфиром в широком диапазоне частот с целью получения информации о наличии как занятой на данный момент полосы частот, так и доступного для пользователей спектра. Данная задача решается в два этапа. На первом этапе происходит обнаружения несанкционированного радиосигнала. Второй этап включает в себя решение классической задачи пространственно-временной обработки радиосигналов, т.е. определение основных информационных параметров электромагнитных сигналов нелегальных радиопередатчиков (мощности, частоты, ширины спектра, длительности радиочастотной посылки и т.д.).

Однако системы когнитивного радиомониторинга не решают задач защиты от нарушения конфиденциальности информации. Для этой цели служат комплексы радиомониторинга с активным радиоэлектронным подавлением несанкционированного сигнала. Радиоэлектронное подавление может быть достигнуто созданием преднамеренных помех (как активных, так и пассивных). При подавлении источников несанкционированных радиосигналов наиболее широко используют помехи, модулированные шумом, так как они не требуют большой точности совмещения несущей частоты передатчика помех с несущей частотой подавляемого источника.

Важнейшим вопросом в комплексах радиоподавления является понятие наносимого ущерба информации. Это понятие зависит от вида подавляемого радиоэлектронного средства и выполняемых им функций. При этом качество радиоподавления удобно оценивать с помощью энтропии помехового сигнала.

Количество сведений, получаемых в результате приёма сигналов, оценивается количеством информации, которое в данном случае имеет следующий вид:

$$I = H(A).$$

При создании помех несанкционированным источникам радиосвязи, после приема сигналов и их обработки, неопределенность полностью не снимается. В первом приближении энтропия, соответствующая апостериорной неопределенности, равна энтропии воздействующего шумового помехового сигнала H_n . Поэтому в условиях воздействия помех количество получаемой информации

$$I = H(A) - H_n. \quad (1)$$

Таким образом, количество получаемой информации может быть уменьшено за счет увеличения энтропии помехового сигнала.

Введение энтропии как характеристики качества комплексов радио подавления позволяет оценивать потенциальные возможности помех безотносительно к конкретным способам их обработки в подавляемых устройствах. Непосредственной характеристикой качества использования располагаемой мощности для создания маскирующих помех (создание неопределенности) является энтропийная мощность помехового сигнала. Применение энтропии помеховых сигналов позволяет в известной мере оценивать их потенциальные помеховые возможности. Удобство информационных критериев качества радиоподавления состоит, прежде всего, в том, что у разработчика помеховых средств практически всегда имеется необходимая информация для проведения конкретных расчетов по этим критериям.

Несанкционированные радиосигналы могут быть подавлены и в том случае, когда отношение мощности помехи, попадающей в полосу пропускания радиоприемника, к мощности сигнала превышает некоторое минимально необходимое значение, характерное для данного вида помехи и сигнала. Минимально необходимое отношение мощности помехи P_n к мощности несанкционированного сигнала P_c на входе приемника в пределах полосы пропускания его линейной части, которое обеспечивает заданный ущерб информации, называют коэффициентом подавления по мощности

$$K_n = (P_n / P_c)_{\text{вх мин}}. \quad (2)$$

Информационный ущерб, порождаемый воздействием помех, проявляется в маскировке, имитации, образовании ошибок, перерывов в поступлении информации и др. Помеха считается эффективной, если отношение ее мощности к мощности несанкционированного сигнала на входе приемного устройства $K = (P_n / P_c)_{\text{вх}}$ больше коэффициента подавления, т.е. $K > K_n$. Численные значения коэффициента подавления могут быть найдены лишь для заданного помехового сигнала и заданного подавляемого устройства.

Энергетический критерий (выражение 2), в отличие от информационного (выражение 1), требует знания конкретных характеристик подавляемых систем. В этом случае, если известны параметры несанкционированного источника радиосигнала, его можно подавить с меньшими энергетическими затратами, применяя соответствующие помеховые сигналы, не обязательно оптимальные по информационному критерию.

Существующим на данный момент системам радиомониторинга с активным широкополосным подавлением свойственны определенные недостатки: ограниченная дальность радиоподавления и зависимость дальности от рельефа местности; сложность аппаратной реализации высокого быстродействия; низкая эффективность радиоподавления помехозащищенных режимов (например, с программной перестройкой рабочей частоты); увеличение времени обнаружения несанкционированного источника радиосигнала при его перемещении; значительное усложнение условий электромагнитной совместимости различных комплексов радиомониторинга при активном радиоэлектронном противодействии

со стороны нарушителя и др. Современные специальные технические средства передачи несанкционированной информации за последние несколько лет шагнули вперед настолько, что многие комплексы радиомониторинга не в состоянии их обнаружить с приемлемой вероятностью.

Таким образом актуальной становится задача не только обнаружения, но и подавления обнаруженных несанкционированных сигналов, т.е. задача разработки комплекса радиомониторинга с активным широкополосным подавлением. В этом аспекте радиомониторинг должен решить двойственную задачу: выявление и анализ сигналов несанкционированных радиосредств и их радиоэлектронное подавление.

Литература:

1. Радиомониторинг: задачи, методы, средства / Под ред. А.М. Рембовского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 640 с.
2. Ширман Я. Д. Теоретические основы радиолокации. Учебное пособие для вузов. М.: Советское радио, 1970. – 560 с.
3. Радзиевский В.Г. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. 2-е изд, испр. и доп. М.: «Радиотехника», 2004 – 432 с.
4. Дятлов А.П. Корреляционная обработка широкополосных сигналов в автоматизированных комплексах радиоконтроля. Монография. М.: Горячая линия – Телеком, 2013. –332с.
5. Simon Haykin, David J Thomson, Jeffrey H Reed. Spectrum Sensing for Cognitive Radio. Proceedings of the IEEE. Volume: 97, Issue 5, May-2009.